

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА ВЫРАЖАЮТСЯ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ИМИДЖА ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Акбаржон Иминов

Научный соискатель (менеджмент) Академии государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396428>

Аннотация. В основном, данная статья рассматривает новый курс, который направляет государственные и правоохранительные органы к современным методам обеспечения общественного порядка. Учитывая значительный рост угроз в области обеспечения общественного порядка, указанный современный курс должен быть прикреплен на законодательном уровне для дальнейшего функционирования участников обеспечения общественной безопасности в систематизированном порядке. В этой связи, в заключительной части данной работы будут приведены выводы анализа о влиянии современных законодательных подходов Нового Узбекистана на имплементацию проекта «Безопасный город».

Ключевые слова: имидж общественной безопасности, население, ситуационный центр, Интернет вещей, цифровизация, Стратегия развития Нового Узбекистана, проект «Безопасный город».

ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE METHODS OF MANAGEMENT ARE EXPRESSED IN THE FORMATION OF A NEW IMAGE OF THE SAFE CITY PROJECT

Abstract. Basically, this article considers a new course that directs state and law enforcement agencies to modern methods of ensuring public order. Given the significant increase in threats in the field of ensuring public order, this modern course should be attached at the legislative level for the further functioning of participants in ensuring public safety in a systematic manner. In this regard, in the final part of this work, the conclusions of the analysis on the impact of modern legislative approaches of New Uzbekistan on the implementation of the Safe City project will be presented.

Keywords: public safety image, population, situation center, Internet of things, digitalization, New Uzbekistan Development Strategy, Safe City project.

Введение

28 января 2022 года соответствующим Указом Президента Республики Узбекистан утверждена Стратегия развития Нового Узбекистана, ориентированная на среднесрочный период, которая ставит общие задачи, конкретизируя на уровне планов действий, а также является самым механизмом достижения намеченных целей. Несмотря на тот факт, что исполнение данного документа носит среднесрочный характер, его колоссальные результаты будут отражены на историческом уровне в жизни общества.

Указом утверждена государственная программа по реализации стратегии, разработанная на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития», которая включает семь приоритетных направлений и сто стратегических целей.

Аналитическая часть

Вторым приоритетным направлением данного документа является «Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие развития страны», где в блоке 16 цели конкретно предусматриваются вопросы создания эффективной системы обеспечения общественной безопасности, своевременного выявления и устранения условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения указанной цели предложено выполнение следующих задач:

- поднятие на качественно новый уровень системы предотвращения правонарушений;
- кардинальное повышение эффективности деятельности патрульной службы по сохранению общественного порядка путем внедрения современных информационных технологий, в том числе отказ от практики привода граждан в отделение внутренних дел для проверки;
- сокращение аварий и смертельных случаев на дорогах посредством совершенствования дорожной инфраструктуры и создания условий безопасного передвижения, в том числе полная цифровизация системы управления движением и обеспечение широкого участия общественности в данной сфере.

В свою очередь внедрение проекта «Безопасный город» позволит поднять уровень работы по обеспечению общественной безопасности, тем самым формируя новый имидж правоохранительных органов и ориентируя их деятельность на эффективную защиту интересов, чести и достоинства, прав и свобод народа. Потому что цифровизация функций правоохранительных органов позволит минимизировать человеческий фактор при работе с населением. Таким образом, появится возможность превратить органы внутренних дел в народную профессиональную структуру в качестве надежного защитника народа, а также ориентировать их на целевую работу с населением.

Сформированный новый имидж общественной безопасности при успешной имплементации проекта «Безопасный город» усилит контроль за оперативно-розыскной и следственной деятельностью. Также смарт-анализ видеоданных в Ситуационном центре предоставит возможность органам государственной власти для внесения соответствующих предложений правительству в области внедрения действенных механизмов эффективной защиты чести, достоинства и свобод граждан.

Создаваемый Ситуационный центр послужит кардинальному реформированию системы учета сообщений о преступлениях в правоохранительных органах посредством использования современных методов предотвращения случаев сокрытия преступлений.

Правовое закрепление вышеуказанных действий Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 устраним неожиданные бюрократические препятствия, которые могут возникнуть в ходе внедрения компонентов проекта «Безопасный город».

Как известно, некоторые компоненты проекта «Безопасный город» предусматривают внедрение Интернет вещей (IoT) в разные объекты, начиная от социально-стратегических, заканчивая жилыми домами граждан.

Несомненно, это также существенно повлияет на снижение потребления электроэнергии со стороны подсистем проекта «Безопасный город», производство которого приводит к загрязнению воздуха. А внедрение технологических решений

Интернет вещей (IoT) значительно улучшит сферу жилищно-коммунального хозяйства путем создания специальной платформы, которая предусматривает:

автоматизацию процесса снятия показаний счетчиков с последующей передачей их в соответствующие инстанции;

системы передачи информации на устройства пользователя о состоянии энергоснабжения дома;

системы специальных сервисов и личных кабинетов для контроля за качеством коммунальных услуг;

информационные системы, внедрение smart-счетчиков («умные приборы учета») для обеспечения обмена данными между потребителями коммунальных ресурсов и их поставщиками;

системы водоснабжения и водоотведения путем установки в сетях электронных датчиков и регуляторов давления;

системы автоматизации работы центральных диспетчерских служб и ведения мониторинга в режиме онлайн. В свою очередь, подобные процессы также благополучно влияют на дальнейшее совершенствование политики урбанизации, направленной на улучшение условий проживания населения в регионах.

Поэтому блок III Стратегии Нового Узбекистана посвящен вопросам ускоренного развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста, где указываются следующие цели:

определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза;

охват всех населенных пунктов, социальных объектов и магистральных автомобильных дорог широкополосными сетями путем дальнейшего развития цифровой инфраструктуры;

увеличение до конца 2026 года уровня цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики, в финансовой и банковской сферах до 70 процентов;

увеличение объема индустрии программных продуктов в пять раз, их экспорта – в десять раз с доведением до 500 миллионов долларов США;

внедрение «Индекса комфорта городов» для оценки качества жизни населения в городах;

повышение качества работ по цифровизации, строительству и проектированию городов, развитие их в рамках концепции «Умный город»;

создание в 4 регионах филиалов инновационного учебно-производственного технопарка «INNO» города Ташкента. Освоение технологии производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью в районах, трансформируемых в инновационные регионы.

На сегодняшний день передовой опыт гласит, что инновационный подход играет важную роль в рамках реализации проекта «Безопасный город», а экономическая эффективность менеджмента является важным аспектом, который открывает путь к инновациям. Для этого необходимо рассмотреть долю бюджета, которая направлена на обеспечение общественной безопасности.

Таблица 1.

Бюджет на обеспечение общественной безопасности

Город	Общий бюджет (в млрд. долларах США)	Бюджет на обеспечение общественной безопасности (в млрд. долларах США)	Доля бюджета на обеспечение общественной безопасности (в %)	Расходы на общественную безопасность на 1 жителя города (в долларах США)
Лондон	84,86	5,47	6,4	6,30
Нью Йорк	84,7	5,1	6,0	6,00
Сингапур	53,8	4,1	7,6	7,41
Вашингтон	7,6	1,3	17,1	19,34

Наибольший эффект внедрения указанных компонентов на снижение времени реагирования рассчитано получить в службе скорой медицинской помощи. Это связано с тем, что на данный момент там отсутствует обновленной автоматизированной системы управления, а также наблюдается наибольшая загрузка операторов. Пандемия, связанная с коронавирусом еще раз доказала необходимость внедрения автоматизированной системы в деятельность оказания скорой медицинской помощи.

Для скорой медицинской помощи экономическая эффективность менеджмента выражается в потенциально спасенных жизнях граждан, которые были сохранены благодаря более оперативному прибытию медицинской бригады на место.

Таблица 2.**Предполагаемое новое время реакции экстренных служб**

Экстренная оперативная служба	Текущее среднее время реакции	Новое время реакции (предполагаемое)	Снижение
Скорая помощь	25 мин	20 мин 25 сек	4 мин 35 сек
Пожарная служба	6 мин 30 сек	6 мин 4 сек	26 сек

В качестве измеримого косвенного эффекта от сокращения времени реагирования скорой помощи принимается снижение смертности пациентов, снижение количества пациентов, теряющих трудоспособность, а также сокращение среднего расхода медицинского учреждения на одного пациента.

Именно поэтому необходимо выполнение комплексных мер, направленных на реализацию в 2022–2023 годах программы развития системы здравоохранения, охраны здоровья населения и повышения потенциала медицинских работников, а также стратегии по цифровизации сферы здравоохранения на 2022–2026 годы.

Заключительная часть

В заключении необходимо отметить, что социально-экономический проект «Безопасный город» в свою очередь играет незаменимую роль в обеспечении верховенства закона и конституционной законности, а также определении чести и достоинства человека в качестве главного критерия данного процесса путем усиления общественного контроля посредством неукоснительного обеспечения законности и внедрения цифровых технологий при применении мер, связанных с оказанием правового воздействия на граждан, в том числе ограничением свободы передвижения.

Очевидно, что у каждого исследования имеется высшая цель, которая так или иначе должна служить во благо интересов человека. Также в развитии роли менеджмента в реализации проекта «Безопасный город» основными целями являются улучшение качества жизни жителей и обеспечение общественного порядка современным путем, что одновременно позволит улучшить экологическую среду города Ташкента. С точки зрения бюджета может показаться, что приведенные в данной работе решения обойдутся в колоссальную сумму, однако, учитывая, что основным результатом проекта является поддержка долгой жизни населения необходимо отметить, что это является также основным принципом экономики.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», веб источник: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Darrell M. West and Dan Bernstein, «Benefits and Best Practices of Safe City Innovation», Center for Technology Innovation at BROOKINGS, Washington DC, 2018, 10 стр., веб источник: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/10/safe-city-innovation_final.pdf
3. Центр экономических исследований и реформ, «От Стратегии действий — к Стратегии развития. О главных направлениях развития экономики Узбекистана до 2026 года» 2 февраля 2022 года, веб источник: <https://review.uz/post/taraqqiyot-strategiyasi-mamlakatimiz-tarixida-yangi-sahifa-ochadi>